

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Рыбинская Эльвира Григорьевна

Узбекский государственный университет мировых языков,

Ташкент, Узбекистан

E-mail: elegiya81@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются психолого-педагогические особенности младшего школьного возраста как важнейшего этапа в развитии личности и становлении учебной деятельности. Автор акцентирует внимание на значимости учета возрастных и индивидуальных характеристик учащихся при обучении иностранному языку. Обосновывается необходимость формирования коммуникативной компетенции как ключевого аспекта современного языкового образования. Представлены методические подходы и практические рекомендации, способствующие эффективному развитию речевых навыков у младших школьников в условиях иноязычной среды. Материал статьи ориентирован на преподавателей, методистов и исследователей, интересующихся проблемами раннего обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, младший школьный возраст, социальные и когнитивные характеристики детей, мотивация, коммуникативная активность, социализация.

Образовательный процесс всегда был сложной системой работы. Одним из самых важных вопросов для современного преподавателя является развитие коммуникативных навыков учащихся и подход к формированию личности ученика в современной школе. Не случайно проблема развития и формирования коммуникативной компетенции личности остается одной из актуальных проблем современной лингводидактики, она обострилась и достигла своего апогея в социальной жизни общества, и становится «проблемой номер один» в школьном образовании, затрагивая все предметные области, а особенно филологические дисциплины.

Термин «компетенция» широко используется в семантическом пространстве, но сначала хочется рассмотреть и проанализировать различные его определения, которые приводятся в различных источниках.

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова «компетенция» определяется как совокупность вопросов, явлений, в которых человек обладает авторитетом, знанием или опытом [3].

А.В. Хуторской определил «компетенции» как совокупность взаимосвязанных качеств личности. Это включает в себя такие элементы, как знания, умения, навыки и способы действий, которые необходимы для

выполнения качественной продуктивной и результативной работы в отношении определенных предметов и процессов [4].

Современная система образования все больше ориентируется на концепцию непрерывного обучения, что предполагает повышение качества образовательного процесса. Однако, прежде чем рассматривать способы формирования иноязычной коммуникативной компетенции у младших школьников, важно изучить их психолого-педагогические особенности.

Психология и педагогика определяют младший школьный возраст как период с 6-7 до 10-11 лет. Эти границы условны, поскольку социальные и когнитивные характеристики детей этого возраста могут варьироваться. В этот период ребенок постепенно утрачивает детскую непосредственность, развивает логическое мышление и адаптируется к новым требованиям школы. Как отмечал Л.С. Выготский, с поступлением в школу у ребенка меняется социальный статус, что сказывается на его поведении и взаимоотношениях с окружающими.

Определение возрастных границ младшего школьного возраста варьируется. А.С. Белкин считает, что этот этап охватывает 7-11 лет и связан с развитием индивидуально-психологических характеристик и социальных качеств личности. Э.Н. Вайнер и С.А. Кастюнин определяют границы от 6 до 10 лет, а Б.С. Волков – с 6-7 до 9-11 лет. В соответствии с этим выделяется кризис 7 лет, который знаменует переход от дошкольного к школьному возрасту, а также начало подросткового периода в 11 лет. В дальнейшем в данной работе используется классификация Б.С. Волкова.

На данном этапе у детей меняются социальные отношения: помимо взаимодействия с родителями и сверстниками, появляется новая роль – ученика. Ведущей становится учебная деятельность, в рамках которой ребенок осваивает новые нормы и ценности. Переход от свободного дошкольного детства к школьной дисциплине сопровождается изменениями в структуре мотивации и познавательной активности.

Мотивация младших школьников подразделяется на три группы: широкие социальные (стремление к развитию и самоопределению), узколичностные (желание получить одобрение или выделиться среди сверстников) и учебно-познавательные (интерес к самому процессу обучения). Познавательная потребность детей зависит от их индивидуальных особенностей и условий образовательной среды.

Учебная деятельность младших школьников развивается через последовательное формирование внимания, восприятия, памяти, мышления и воображения. Внимание детей вначале носит произвольный характер и связано с яркими раздражителями. Постепенно развивается произвольное внимание, но остается неустойчивым, требуя специальной тренировки. Восприятие характеризуется низкой дифференцированностью, что приводит к трудностям в различении схожих предметов. Систематическое обучение помогает ребенку освоить анализ, сравнение и выделение существенных признаков.

Память в младшем школьном возрасте в основном произвольна – дети запоминают яркие и эмоционально значимые события. Однако с возрастом они осваивают целенаправленные мнемические стратегии, учатся осмысленно запоминать материал. Развитие мышления проходит две стадии: сначала преобладает наглядно-образное мышление, затем – логическое, основанное на анализе и синтезе. Развитие аналитического мышления способствует формированию способности к решению задач различной сложности, что играет ключевую роль в образовательном процессе.

Воображение младших школьников вначале репродуктивное, ограниченное конкретными образами, но со временем становится продуктивным, что способствует творческому мышлению. Развитие воображения напрямую связано с возможностью самостоятельного поиска решений, а также с уровнем взаимодействия со сверстниками. Именно на данном этапе обучения важно поддерживать инициативность детей, создавая условия для их активного участия в процессе обучения.

Речь играет важную роль в познавательной деятельности: дети осваивают коммуникативные навыки, учатся выражать мысли и воспринимать информацию от окружающих. Коммуникативная активность способствует развитию социальной адаптации, умению строить диалог и отстаивать свою точку зрения. Важно учитывать, что речевое развитие детей младшего школьного возраста требует систематического подкрепления и расширения словарного запаса, что особенно актуально в изучении иностранного языка.

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции требует учета всех перечисленных особенностей. Различные методики преподавания, включая аудиовизуальный, коммуникативный, сознательно-практический методы и метод проектов, позволяют эффективно организовать процесс обучения. Для успешного усвоения иностранного языка важно создавать мотивационную среду, обеспечивать регулярную практику и использовать интерактивные формы работы. Занятия, ориентированные на игровые и творческие методы, помогают детям легче воспринимать новую информацию и быстрее адаптироваться к изучению иностранного языка.

Таким образом, младший школьный возраст является оптимальным для формирования языковых компетенций, поскольку в этот период наблюдается высокая чувствительность к речевому подражанию, а когнитивные процессы активно развиваются. Учитывая психолого-педагогические особенности данной возрастной группы, можно создать эффективную образовательную среду, способствующую успешному освоению иностранного языка. Важно уделять внимание индивидуальному подходу к каждому обучающемуся, создавая условия для раскрытия их потенциальных возможностей. Эффективная организация образовательного процесса способствует формированию у детей уверенности в своих способностях, развитию познавательной активности и успешной социализации в учебной среде.

Список литературы

1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. М., 2001
2. Богоявленский, Д.Н. Психология усвоения знаний в школе / Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – 347 с.
3. Ожегов, С. И. Словарь русского языка /С.И. Ожегов; под ред. чл.-корр. АН СССР Н. Ю. Шведовой. - М. : Рус.яз., 1986. - С. 256.
4. Хуторской, А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской; под ред. Ю. А. Дика, А. В. Хуторского. - М.: ВЛАДОСС, 2002. - С. 135-157.
5. Ribinskaya E.G., Maxmudova F.A. Intensive methods of teaching English language/ Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ZEnyu94AAAAAJ&citation_for_view=ZEnyu94AAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
6. Ribinskaya Elvira Grigoryevna. (2024). ENHANCEMENT OF COMMUNICATION ABILITIES IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2(12), 15–19. Retrieved from <http://webofjournals.com/index.php/1/article/view/2353>
7. ELABORATING COMMUNICATIVE COMPETENCE IN JUNIOR CLASSES. (2023). *Western European Journal of Historical Events and Social Science*, 1(3), 58-61.
<https://westerneuropeanstudies.com/index.php/4/article/view/70>